

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И АНАЛИЗ ДАННЫХ

Андижанский машиностроительный институт
направление "Интеллектуальные инженерные системы"
Искандарова Инобат Иброҳим қизи

Аннотация: Система автоматической идентификации продукции разрабатывается в целях внедрения новых информационных технологий на промышленном предприятии и представляет собой комплекс программно-технических средств, реализующих метод автоматической идентификации готовой продукции на основе системы штрихового кодирования.

Ключевые слова: Прослеживаемость, Технологические паспорта, Эмпирические выражения, Автоматизированный банк данных, Идентификация продукции, Маркировочные материалы, Этикеточные принтеры, Программное обеспечение системы, Индивидуальные требования заказчика, Процесс прослеживаемости

Система идентификации и оформлением и прикреплением бирок на прослеживаемости изделий является продукцию в соответствии с конструкторской составной частью системы учета и технологической документацией, с планирования предприятия, и должна указанием обозначения уникального номера и обеспечивать решение следующих задач: типа изделия, даты его изготовления, номера партии, отметкой контролера о его приемке и других необходимых данных. Часть данных (например, артикул изделия, идентификационный номер) может кодироваться в штрихкод, который также наносится на этикетку или бирку. Фактически данное требование не всегда выполняется, что не исключает возможности использования аналогичного изделия другого типоразмера, марки материала или забракованной продукции (явление пересортицы и брака). [1].

- Идентификация поступающих на предприятие материалов и комплектующих - привязка единицы поставки исходных материалов и комплектующих к внутризаводской единице хранения и перемещения материалов (контейнер, поддон, и т.д.).
- Прослеживание использования промаркированных материалов и комплектующих в процессе изготовления продукции.
- Обеспечение информацией для своевременного изъятия из производства изделий и материалов, которые не удовлетворяют установленным требованиям.
- Уникальная идентификация и фирменное маркирование готовой продукции одним из способов, исключающих возможность подделок.
- Отслеживание использования готовой продукции - идентификация тары и товарных партий, отгрузка продукции, приемка и использование изделий у потребителя.

Прослеживаемость продукции осуществляется посредством составления технологических паспортов, маршрутных карт и другой документации, в которой делается отметка о проведении необходимых технологических и контрольных операций, указываются обнаруженные дефекты и принятые меры по их устранению. Оформление данных документов должно проводиться ответственными лицами с простановкой соответствующих клейм и подписей. В этом случае повышается ответственность исполнителей и поступление продукции, имеющей дефект, на дальнейшую операцию маловероятно. Особенно важна идентификация и прослеживаемость при необходимости доработки продукции у

Идентификация продукции производится простановкой клейм, 'FAN, JAMIYAT VA INNOVAYSIYALAR
Volume 1 Issue 10 April 2024

потребителя, своевременном изъятии готовой продукции на складе и в пунктах ее реализации, при обнаружении скрытых дефектов, которые могут привести к угрозе жизни людей или большому материальному ущербу. Очевидно, что ввиду большого объема информации (с учетом серийных номеров изделий) и большой трудоемкости полноценное ведение такого учета возможно только посредством формирования автоматизированного банка данных и использования для его ведения специализированного программного обеспечения. Автоматизированный ввод данных в базу данных системы прослеживаемости осуществляется при помощи специализированных устройств для считывания штрихкода. Внедрение на предприятии автоматизированной системы идентификации и прослеживаемости продукции возможно только при согласованной выработке решений: инженерных – по местам идентификации изделий и подходящим маркировочным материалам, технологических – по местам интеграции в технологическую цепочку новых рабочих мест для маркировки, считывания и передачи информации, информационно-технических – по используемым считывающим устройствам и организации вычислительной базы. Различные требования к материалам для маркировки изделий (ввиду их различных размеров, условий дальнейшей эксплуатации, особенностям технологии производства – качество поверхности, порядок окраски и пр.) делают необходимым индивидуальный выбор маркировочного материала, включающий в себя как лабораторные, так и длительные натурные испытания. [2]. Этикеточные принтеры должны выбираться только исходя из выбранного маркировочного материала и требуемой производительности, определяемой для каждого заказчика индивидуально по общему объему производства и особенностей маркируемых деталей и тары. Требования информационной и экономической безопасности делают необходимым организацию печати маркировочных этикеток непосредственно из

прикладного программного обеспечения Системы. Это требует реализации программного интерфейса к выбранному заказчиком этикеточному принтеру. Требования к кодировке изделий, тары и товарных партий индивидуальны для каждого заказчика, поскольку определяются его взаимоотношениями с контрагентами – поставщиками и потребителями. Задача прослеживаемости использования материалов и комплектующих в технологическом процессе, что очевидно, должна решаться для каждого заказчика индивидуально, так как даже одни и те же изделия могут производиться по различной технологии.

Одним из полезных преимуществ СИП является возможность применения маркировочных технологий и накопленной информации для повышения надежности защиты от контрафактной продукции: комплексная маркировка изделий, тарной упаковки и товарных партий, и наличие в базе данных системы информации о вложении идентифицированных изделий в определенную тару и о вхождении тарных мест в товарную партию. Возможность изменять размещаемую на этикетке информацию (содержание надписей, размещение логотипа) по решению руководства Заказчика путем перенастройки прикладного программного обеспечения системы (для управления печатью реализован программный интерфейс с этикеточным принтером). Переход на печать новых этикеток на имеющемся материале в течение нескольких рабочих дней, возможность реализации этого своими силами с уведомлением основных потребителей. По желанию Заказчика возможна реализация дополнительных мер криптографической защиты идентификационной информации. [3]. Ведение Системой протоколов по процедурам печати этикеток, формирования пользователями запросов по спискам отпечатанных этикеток, запросов по браку, по уничтожению и других запросов и действий, критичных с точки зрения экономической безопасности Заказчика. Использование специальных материалов, гарантирующих с

одной стороны высокую степень защиты от ее механического разрушения в течение воздействия агрессивной внешней среды, а с гарантийного срока эксплуатации изделия. другой – невозможность снятия этикетки без

Использованная литература

1. Атажанова, С. А., & Сабиров, У. (2023). АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЯХ.
2. Сабиров, У. К. (2019). ПРИМЕНЕНИЕ ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА. In Высшая школа: научные исследования (pp. 98-100).
3. Сабиров У.К. Интегрированные функциональные комплексы систем управления // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 11(80). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/10985>
4. Yusupov, A. A., Sabirov, U. K., Begijonov, M. S., & Valiyev, D. H. (2023). Analysis of common errors and methods of calibration of ultrasonic level meter. In E3S Web of Conferences (Vol. 402, p. 03051). EDP Sciences. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/39/e3sconf_transsiberia2023_03051/e3sconf_transsiberia2023_03051.html
5. Kuchkarovich, I. D. S. U. B., & Kozimjon o'g'li, O. A. (2023). Technology in Microclimate Control for Industrial Buildings: Enhancing Efficiency and Comfort. Texas Journal of Engineering and Technology, 21, 33-36. URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/4097>
6. Сабиров, У., & Рустамова, С. (2021). Анализ факторов, определяющих эффективность управленческих решений. Экономика и инновационные технологии, (6), 110-117. URL: https://inlibrary.uz/index.php/economics_and_innovative/article/view/12187
7. Сабиров, У. К., & Уришев, Б. А. (2019). К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА. Интернаука, (43-1), 58-60.